

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 835/Un.14/L.4/KP.07.6/11/2017**

MENTERI AGAMA RI

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Calon Pejabat Pelaksana Akademik di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Akademik Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/63136.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tambahan sebagaimana tersebut dalam ruang 4, selanjutnya memindah dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 November 2017

a.n. **Menteri Agama RI,
Rektor UIN Antasari,**

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA R.
ID. 197112091996031001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
- Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin;
- Ketua Lembaga di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin;
- Kepala Pusat di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin (2 Exp.);
- Yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 835/Un.14/L.4/KP.07.6/11/2017
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan		Ket
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. H. Hamdan, M. Pd. 196604051993031005	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan/ Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	
2.	Dr. H. Sukarni, M. Ag. 196304171991021001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Ekonomi UIN Antasari Banjar-masin	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan/ Lektor Kepala pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin	
3.	Dr. Hj. Nida Mufidah, M. Pd. 196512141992032002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama / Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	
4.	Prof. Dr. Hj. Juairiah, M. Pd. 196001061986032004	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjar-masin	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/ Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	
5.	Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. 196611261991021002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjatmasin	Dekan Fakultas Syariah/ Lektor Kepala pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin	
6.	Dr.Irfan Noor, S.Ag, M. Hum 197104142003121005	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora/ Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin	

1	2	3	4	5	6
7.	Dr. H. Akhmad Sagir, M. Ag. 197112171996031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarntasin	Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarntasin	
8.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. 196006091988031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarntasin	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarntasin	
9.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag 195806211986031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarntasin	Direktur Pascasarjana/ Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarntasin	
10.	Dr. Saifuddin, MA 196305301990021001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarntasin	Wakil Direktur Pasca- sarjana/ Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarntasin	
11.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M. Pd. 196907301995031004	Pembina (IV/a)	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan / Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarntasin	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarntasin	
12.	Prof. Dr. H. Ahmadi, MH. 195804061987031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarntasin	Guru Besar pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarntasin	
13.	Dr. H. Mirhan AM, M. Ag. 195603071983031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora / Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarntasin	Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarntasin	

1	2	3	4	5	6
14.	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. 196211121989031004	Pembina Utama Madya (IV/d)	Direktur Pascasarjana / Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal November 2017
a.n. Menteri Agama RI,
Rektor UIN Antasari,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001